

OPEN4DE

Studienreport

*Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16TOA024A-C gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.*

Stand: 21.04.2023

Version: 1.0

Lizenz: Falls nicht anders vermerkt, ist der Bericht „Open4DE Studienreport“ unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#) lizenziert. Logos sind davon ausgenommen.

Zitiervorschlag: Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, Neufend, Maike. (2023). Open4DE Studienreport. Version 1.0. DOI: 10.5281/zenodo.7737209

Inhalt

1. Informationen zur Studie und zum Forschungskontext	3
1.1 Administrative und organisatorische Angaben.....	3
1.2 Inhalt und Aufbau des Forschungsprojekts.....	3
2. Datenerhebung	4
2.1 Überblick Open4DE Datenbasis.....	4
2.2 Qualitative Dokumentenanalyse	5
2.3 Qualitative Expert*innen-Interviews	7
2.4 Workshops	9
3. Datenaufbereitung und Auswertung	12
3.1 Prozessschritte	12
3.2 Methodisches Vorgehen	13
3.3 Arbeitsumgebung, Speicherung und Archivierung.....	14
4. Weitere Kontextmaterialien zur Studie und den Daten.....	15
Literaturverzeichnis	17

1. Informationen zur Studie und zum Forschungskontext

1.1 Administrative und organisatorische Angaben

Titel des Forschungsprojekts

Verbundprojekt: Stand und Perspektiven einer Open-Access-Strategie für Deutschland – Open4DE

Kurztitel

Open4DE

Projektlaufzeit

01.02.2021-30.04.2023

Fördergeber

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Förderkennzeichen

16TOA024A-C

Förderlinie

Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Beschleunigung der Transformation zu Open Access, Bundesanzeiger vom 17.06.2020

Projektkoordination

Georg-August-Universität Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

Projektpartner

Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum; Freie Universität Berlin, Open-Access-Büro Berlin

Projektverantwortliche

Prof. Dr. Wolfram Horstmann (ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8673-6104>), Dr. Birgit Schmidt (ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8036-5859>), Dr. Anja Oberländer (ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4388-2552>), Dr. Andreas Brandtner (ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3883-6295>), Dr. Maxi Kindling (ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0167-0466>)

Projektmitarbeitende

Theresa Bärwolff (ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0985-9853>), Malte Dreyer (ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5971-3572>), Najko Jahn (ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5105-1463>), Dr. Martina Benz (ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6018-3724>), Dr. Maike Neufend (ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1484-0516>)

1.2 Inhalt und Aufbau des Forschungsprojekts

Forschungszweck

Das Projektvorhaben fokussiert die Weiterentwicklung des Open-Access-Ökosystems und untersucht die Fragestellung, wie eine Open-Access-Strategie für Deutschland die Open-Access-Transformation auf allen Ebenen (Institution, Fachwissenschaft, Wissenschaftsorganisation, Bundesland, Land) voranbringen kann. Dies knüpft an die weitergehende Ambition an, den Wissenschaftsprozess transparenter, reproduzierbarer und verantwortlicher zu gestalten sowie das Vertrauen in die Qualität wissenschaftlicher Ergebnisse, insbesondere, wenn diese offen bereitgestellt werden, zu stärken. Dabei ist zu klären, inwieweit eine explizite Open-Access-Strategie geeignet ist, die Transformation des wissenschaftlichen Kommunikationssystems aus der Perspektive von Open Access neu auszurichten. Einzubeziehen sind hierbei sowohl disziplinäre Gesichtspunkte wie auch internationale Entwicklungen zur Förderung von Open Access und Open Science. Hierauf aufbauend sollen Empfehlungen für eine nationale Open-Access-Strategie und deren Kernelemente sowie alternative Szenarien für die Implementierung erarbeitet werden. Im Projekt werden dazu folgende nationale Stakeholdergruppen untersucht: Universitäten, Hochschulen, Fachgesellschaften,

Wissenschaftsorganisationen, Bund und Bundesländer. Ergänzt wird dieses Setting durch die Stakeholdergruppe europäischer Open-Access-Expert*innen.

Forschungsziele

1. Die Erhebung des Status Quo der Verankerung von Kernelementen von Open Access
2. Die Beschreibung und Analyse der dabei angewandten Strategien und Leitlinien
3. Die Kontextualisierung von Open Access in der Transformation des wissenschaftlichen Kommunikationssystems und vor dem Hintergrund der Öffnung der Wissenschaft einschließlich ihrer Prozesse (Open Science)
4. Die Entwicklung von Szenarien und pragmatischen Schritten (modulare Roadmap) für die Weiterentwicklung von Open-Access-Strategien und -Policies

Schlagworte

Open Access, nationale Strategieentwicklung, Transformation des wissenschaftlichen Kommunikationssystems, Open Science

2. Datenerhebung

2.1 Überblick Open4DE Datenbasis

Das Projekt Open4DE erhebt Forschungsdaten auf zwei Arten: Zum einen wird Material verwendet, das unabhängig vom Forschungsprojekt bereits existiert, zum anderen werden im Forschungsverlauf Daten aktiv generiert. Die Auswertung der Daten erfolgt für beide Typen - Nachnutzung vorgefundener Dokumente und forschungsgenerierte Dokumente – qualitativ-interpretativ (s. Kapitel 3). Die folgende Abbildung veranschaulicht die Datenbasis des Projekts.

Datenerhebung	Art der Dokumente (Rohdatenmaterial)	Qualitative Datenanalyse
Dokumentenanalyse (s. Kapitel 2.2)	Vorgefundene Textdokumente, aus denen projektintern ein Sample erstellt wurde: <ul style="list-style-type: none"> • Sample von 116 Open-Access-Policies und thematisch verwandten Textdokumenten der Stakeholdergruppen Bund & Bundesländer, Universitäten, Hochschulen, Wissenschaftsorganisationen und Fachgesellschaften 	Interpretative Analyse der Daten orientiert am methodischen Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2018) (s. Kapitel 3.2)
Expert*inneninterviews (s. Kapitel 2.3)	Forschungsgenerierte Dokumente: <ul style="list-style-type: none"> • 28 Interviewprotokolle beruhend auf Interviews mit Vertreter*innen der Stakeholdergruppen Bund & Bundesländer, Wissenschaftsorganisationen und Fachgesellschaften sowie mit europäischen Expert*innen 	
Workshops (s. Kapitel 2.4)	Forschungsgenerierte Dokumente: <ul style="list-style-type: none"> • Sechs Workshopprotokolle beruhend auf den projektintern durchgeführten Veranstaltungen mit Vertreter*innen der Stakeholdergruppen wissenschaftsgeleitetes Publizieren, 	

	Fachgesellschaften, Bund & Bundesländer sowie Wissenschaftsorganisationen	
Sitzungen „Bund und Länder Austausch zu Open Access“	Forschungsgenerierte Dokumente: <ul style="list-style-type: none"> Vier Beobachtungsprotokolle und Notizen zum Prozessverlauf in den Sitzungen „Bund und Länder Austausch zu Open Access“ zwischen Juni 2021 und Januar 2023 	

Abbildung 1: Überblick Open4DE Datenbasis

2.2 Qualitative Dokumentenanalyse

Zur Analyse von Inhalten, Leerstellen und der Wirksamkeit politischer und institutioneller Open-Access-Policies in Deutschland wurde ein Sample institutioneller und einrichtungsübergreifender Policies und thematisch verwandter Dokumente, die Diskussionen, Umsetzungsstand und Bedarfe von Open Access innerhalb einer bestimmten Stakeholdergruppe abbilden, erstellt. Das Sample umfasst **116 Textdokumente**. Bei 115 der 116 Dokumente handelt es sich um online kostenfrei verfügbare Ressourcen, die primär als PDF-Dateien oder auch als direkt in eine Webseite eingebetteter Text vorliegen. Ein Dokument liegt hinter einer Bezahlschranke. Die Mehrzahl der Dokumente besitzt keinen Persistent Identifier. Eine Auflistung aller im Sample enthaltenen Textdokumente ist in der Form der Metadatei <Open4DE_2021-2023_Sample_Metadatei> auf Zenodo verfügbar. Um einen dauerhaften Zugriff auf die Dokumente des Samples zu gewährleisten, sind alle im Internet frei zugänglichen Dokumente (115 der 116 Dokumente) im .txt-Dateiformat auf Zenodo archiviert. Zugriff auf die Metadatei und die Dokumente des Samples: [10.5281/zenodo.7827635](https://zenodo.org/record/10.5281/zenodo.7827635).

Die 116 Textdokumente des Samples verteilen sich wie folgt auf folgende fünf Stakeholdergruppen:

8 Open-Access-Strategien und verwandte Dokumente der Stakeholdergruppe Bund & Bundesländer

Die Datenerhebung fand im Juli 2021 statt. Zu diesem Zeitpunkt verfügten sechs Bundesländer (Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) über Strategiepapiere, Programme oder Leitlinien zum Thema Open Access, teilweise mit thematischer Einbettung in einen weiteren Bezugsrahmen, z.B. Open Science, digitaler Wandel, Forschungstransparenz. Zusätzlich zu den sieben Strategiepapieren auf Länderebene (für Brandenburg wurden zwei Strategien erfasst) ist die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Open Access in Deutschland“ (BMBF 2016) Bestandteil dieser Dokumentgruppe.

45 Open-Access-Policies der Stakeholdergruppe Universitäten

Die Datenerhebung fand im Juli 2021 statt. Eine projektintern zugängliche Arbeitsversion der Datensammlungen des Open Access Atlas Deutschland (oa.atlas)¹ (Stand: 01.07.21) bildete die Recherchegrundlage für die Auswahl von Open-Access-Policies deutscher Universitäten. Der oa.atlas wurde dazu nach der Einrichtungsart „Universität“ gefiltert. Für das Sample wurden die nach Studierendenzahlen (Referenz: Hochschulkompass²) vier größten Einrichtungen eines jeden Bundeslandes ermittelt. Sofern diese über eine Open-Access-Policy verfügten, wurden die jeweiligen Textdokumente in das Sample aufgenommen. Verfügten die ermittelten Einrichtungen über keine Open-Access-Policy, so wurden die jeweils nächstgrößeren Einrichtungen mit einer Policy berücksichtigt. In Einzelfällen wurden Policies weiterer,

¹ Der oa.atlas wurde im Rahmen des Projekts open-access.network erstellt. Nähere Informationen zu den im oa.atlas erfassten Daten finden sich hier: <https://open-access.network/en/services/oaatlas/ueber-den-oaatlas>

² <https://www.hochschulkompass.de/>

kleinerer Universitäten in das Sample aufgenommen, wenn diese (bspw. die Universität Konstanz) als zentrale Akteure der Open-Access-Transformation identifiziert werden konnten. Auf der Basis dieser Vorgehensweise wurden 45 Open-Access-Policies auf der Ebene der Universitäten in das Sample aufgenommen, die alle 16 Bundesländer abdecken.

20 Open-Access-Policies der Stakeholdergruppe Hochschulen

Die Datenerhebung fand im Juli 2021 statt. Eine projektintern zugängliche Arbeitsversion der Datensammlungen des Open Access Atlas Deutschland (oa.atlas) (Stand: 05.07.21) bildete die Recherchegrundlage für die Auswahl von Open-Access Policies deutscher Hochschulen. Der oa.atlas wurde nach der Einrichtungsart „Hochschule“ gefiltert. Er umfasste für diesen Einrichtungstyp 344 Einträge, die auch Kunst-/Musik-/Verwaltungshochschulen beinhalten und sowohl Institutionen in staatlicher als auch in privater Trägerschaft umfassen. Für das Sample wurden pro Bundesland die vier größten Hochschulen (gemessen an der Studierendenzahl für das WiSe 2020/2021; Referenz: Hochschulkompass) ermittelt. Dabei wurden nur Institutionen in staatlicher Trägerschaft berücksichtigt. Sofern diese über eine Open-Access-Policy verfügten, wurden die jeweiligen Textdokumente in das Sample aufgenommen. Verfügten die ermittelten Einrichtungen über keine Open-Access-Policy, so wurden die jeweils nächstgrößeren Einrichtungen mit einer Policy berücksichtigt. Angaben zu einer vorhandenen Open-Access-Policy an einer Einrichtung wurden dem oa.atlas entnommen oder eigenhändig auf den jeweiligen Hochschulwebseiten recherchiert, wenn im oa.atlas die Recherche als noch ausstehend markiert war. Basierend auf dieser Vorgehensweise wurden 20 Open-Access-Policies auf der Ebene der Hochschulen für das Sample gewonnen. Von den 20 Policies lassen sich zwei der GERiT Einrichtungsklassifikation „Musik-/Kunst-Hochschule“ zuordnen. Die verbleibenden 18 Policies entfallen auf die GERiT Einrichtungsklassifikation „Weitere HS/FS“. Die ausgewählten Policies verteilen sich auf zehn Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein). Für Hochschulen der übrigen Bundesländer konnten zum Zeitpunkt der Datenerhebung keine Open-Access-Policies ermittelt werden. Einige wenige Hochschulen verfügten zu diesem Zeitpunkt (Juli 2021) bereits über Open-Science-Policies. Aufgrund des im Projektantrag festgelegten Fokus auf Open-Access-Policies wurden diese nicht berücksichtigt.

11 Open-Access-Stellungnahmen, Positionspapiere, Polices u.ä. der Stakeholdergruppe Wissenschaftsorganisationen

Die Datenerhebung fand im August 2021 statt. Zu diesem Zeitpunkt konnten auf der Ebene der Wissenschaftsorganisationen vier Open-Access-Policies identifiziert werden. Des Weiteren ist diese Akteursgruppe mit sieben Positions- und Diskussionspapieren, Stellungnahmen und Empfehlungen mit Bezug zur Open-Access-Transformation im Sample vertreten. Aufgrund der thematischen Relevanz der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access wurde auch dieses Anfang 2022 erschiene Empfehlungspapier berücksichtigt (Wissenschaftsrat 2022).

32 Open-Access-Positionspapiere, Stellungnahmen und verwandte Dokumente der Stakeholdergruppe Fachgesellschaften

Die Datenerhebung erstreckte sich über den Zeitraum Ende Juli bis Dezember 2021. Disziplinen-spezifische Open-Access-Policies finden sich in Deutschland auf der Ebene der Fachgesellschaften in der Regel nicht. Um Inhalte, Diskussionstand, Leerstellen und Herausforderungen von Open Access auf fachgesellschaftlicher Ebene zu analysieren, wurden 32 Positionspapiere, Stellungnahmen und verwandte Dokumente recherchiert. Sie unterteilen sich in Stellungnahmen der Fachgesellschaften zu Vorgaben der Forschungsförderer (z.B. Plan S) oder zu neuen Anforderungen an die Forschung im Kontext von Open Science, z.B. Umgang, Möglichkeiten und Grenzen von offenen Forschungsdaten. Zudem finden sich Diskussionen zur Entwicklung des wissenschaftlichen Publikationswesens. Ausgangspunkt für die Recherche bildete die Studie von

Pampel/Strecker (Pampel und Strecker 2020) über Fachgesellschaften und Open Access. Die Teilnahme von Organisationen am Workshop des Nationalen Open-Access-Kontaktpunkts am 05.11.2019 (vgl. Jobmann 2019) wurde ebenfalls herangezogen. Insgesamt wurde darauf geachtet, sowohl naturwissenschaftliche und technische Disziplinen als auch geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer zu berücksichtigen. Folgende 13 Fachdisziplinen sind im Sample vertreten: Chemie, Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Geophysik, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Mineralogie, Physik, Psychologie, Publizistik- und Kommunikationswissenschaften, Sozial- und Kulturanthropologie, Soziologie und Volkskunde (letztere bezeichnet sich inzwischen als empirische Kulturwissenschaft). Des Weiteren enthält das Sample eine übergreifende Stellungnahme (zu Plan S) mathematisch-naturwissenschaftlicher Gesellschaften.

2.3 Qualitative Expert*innen-Interviews

Es wurden insgesamt 29 leitfadengestützte Interviews mit 32 Open-Access-Expert*innen unterschiedlicher Stakeholdergruppen geführt (s. Abbildung 2: Übersicht Open4DE Expert*innen-Interviews). Ziel der Interviews mit Vertreter*innen nationaler Stakeholdergruppen war es, über die qualitative Dokumentenanalyse hinaus einen tieferen Einblick zu gewinnen, wie diese den Stand der Open-Access-Transformation in Deutschland beurteilen und welche Herausforderungen, Bedarfe und mögliche nächste Schritte hin zu einem nationalen Strategieprozess sie identifizieren. Bei den Interviews mit europäischen Open-Access-Expert*innen stand das Verständnis der jeweiligen nationalen Strategieprozesse und der daran beteiligten Stakeholdergruppen im Zentrum des Erkenntnisinteresses.

Die Interviews dauerten zwischen 45 und 60 Minuten und wurden mit dem Videokonferenztool Zoom oder Webex durchgeführt. Sie wurden nicht aufgezeichnet, folglich auch nicht transkribiert, allerdings intensiv live protokolliert. Für die Auswertung wurden die Protokolle einer projektinternen Qualitätssicherung unterzogen, d.h. Tippfehler bereinigt und mögliche Lücken ggf. aus dem Gedächtnis ergänzt. An den Interviews nahmen neben dem/der Interviewpartner*in in der Regel zwei Projektmitarbeiter*innen teil, wobei eine Person die Interviewfragen stellte und die andere Person das Interview protokollierte. Zu Beginn wurden die Interviewpartner*innen über das Ziel des Projekts und die Rahmenbedingungen des Interviews (keine Aufzeichnung) informiert. Der Interviewleitfaden wurde den Interviewpartner*innen nicht vorab zugestellt und flexibel an den Gesprächsverlauf angepasst, d.h. es wurden Fragen ergänzt bzw. weggelassen. Die Interviewsprache war Deutsch mit Ausnahme der europäischen Open-Access-Expert*innen aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland. Leitfaden, Interviews und Protokolle wurden in diesen Fällen auf Englisch geführt. Eine Liste der Interviewpartner*innen, ihrer Institutionenzugehörigkeit und der genutzten bereichsspezifischen Interviewleitfäden steht auf Zenodo zur Verfügung: 10.5281/zenodo.7737063. Die Interviewprotokolle (genutztes Dateiformat .docx) sind nicht öffentlich zugänglich. Bei berechtigtem Forschungsinteresse kann auf Anfrage in Rücksprache mit den Interviewpartner*innen Zugriff gewährt werden. Zur Identifikation der Interviews und als internes Nachweis- und Zitationssystem wurde eine Schlüsseltabelle angelegt, die jedem Interview einen zweistelligen numerischen Code beginnend mit 01 bis 28³ zuweist. Öffentlich zugänglich sind auf Basis der Interviewprotokolle mit den europäischen Open-Access-Expert*innen veröffentlichte Spotlights: <https://blogs.fu-berlin.de/open-access-berlin/category/open4de/spotlights/>

Stakeholdergruppe	Anzahl Interviews	Erhebungszeitraum
Europäische Open-Access-Expert*innen	11	04.02.-22.07.2022

³ Für ein Interview liegt kein Protokoll vor, deshalb endet die Schlüsseltabelle bei 28. Siehe dazu auch Fußnote 5.

<p>Die Interviews deckten folgende europäische Länder ab: Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Litauen, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz⁴. Bei der Auswahl der Länder wurde auf das Vorhandensein strategischer Abläufe geachtet, entweder in Form von nationalen Strategien oder in Form bestehender Diskussionen über eine nationale Strategie.</p> <p>Als Interviewpartner*innen wurden Personen akquiriert, die entweder unmittelbar am nationalen Policy-Prozess ihres Landes beteiligt waren oder von denen zu vermuten war, dass sie über sehr gute Kenntnisse besagter Prozesse verfügen. Entsprechende Personen waren selten auf der Leitungsebene großer Institutionen, Organisationen oder Behörden anzutreffen, sondern bekleideten in vielen Fällen Positionen im mittleren Management, klassischerweise die einer Koordinator*in für die beforschte nationale Strategie, einer Abteilungsleiter*in oder Referent*in für Open Access und Open Science.</p>		
<p>Bund & Bundesländer</p> <p>2022 und 2023 wurden fünf Interviews mit Vertreter*innen von vier Bundesländern und dem Bund zum Thema Open Access / Open Science geführt. Diese dienten dazu, mit den Vertreter*innen ins Gespräch zu kommen, die an Workshops und Austauschrunden nicht teilgenommen haben. Angefragt waren Vertreter*innen aus Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Aufgrund von Personalwechseln, nicht vorhandenen Ansprechpartner*innen oder Absagen konnten nur fünf Interviews im Projektzeitraum geführt werden. In den Interviews lag der Schwerpunkt auf der Beurteilung der (nicht-)vorhandenen Infrastrukturen und Policies, der Einschätzung für einen nationalen Prozess und den Bedarfen seitens der Ministerien/des Bundes, um das Querschnittsthema OA/OS sinnvoll zu bearbeiten.</p>	5	30.8. - 10.11.2022
<p>Fachgesellschaften & Fachinformationsdienste (FIDs)</p> <p>Im Frühjahr und Sommer 2022 wurden sieben Interviews mit Vertreter*innen von FIDs und Fachgesellschaften durchgeführt. Diese dienten zunächst dazu, das Feld zu erkunden und über die FIDs Kontakt zu Fachgesellschaften herzustellen (bzw. Hinweise auf Ansprechpersonen), um diese zum Stakeholder-Workshop Fachcommunities (s. 2.4)</p>	7	01.03.- 01.08.2022

⁴ Mit Frankreich und der Schweiz wurden jeweils zwei Interviews geführt, deshalb ergibt sich bei 9 Ländern eine Anzahl von 11 Interviews.

<p>einzuladen. Dies waren Interviews mit dem FID Pollux (Politikwissenschaft), dem FID BAU (Bauingenieurwesen, Architektur, Urbanistik), dem FID Recht >intR< und dem FID Geo (Geowissenschaften)⁵. Im Nachgang des Workshops wurden ausgewählte Fachvertreter*innen interviewt. Dies waren v.a. interessierte Vertreter*innen von Fachgesellschaften und FIDs, die am Workshop teilnehmen wollten aber verhindert waren. Die Expert*inneninterviews mit ihnen sollten so das Gesamtbild, welches beim Stakeholder-Workshop gewonnen wurde, ergänzen. Diese nachgelagerten Interviews wurden mit der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, dem FID arthistoricum.net/ Deutscher Verband für Kunstgeschichte und der Gesellschaft für Theaterwissenschaft geführt.</p>		
<p>Wissenschaftsorganisationen</p> <p>Die Interviews deckten folgende Wissenschaftsorganisationen ab: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Helmholtz-Gemeinschaft, Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Wissenschaftsrat.</p> <p>Interviewtermine und -partner*innen wurden im Anschluss an den Stakeholder-Workshop mit den Wissenschaftsorganisationen (s. 2.4) festgelegt, um im Workshop aufgekommene Fragestellungen und Themen gezielt aus der jeweiligen Einrichtungsperspektive vertiefen zu können.</p>	5	20.10.-07.12.22
<p>Weitere Expert*innen</p> <p>Es wurde ein exploratives Experteninterview mit einem Experten zu Open Access in Deutschland geführt. Dieses Interview diente dazu, die Situation in Deutschland zu Beginn der Interviews mit den verschiedenen Stakeholdern zu erkunden. Auch dieses Interview wurde leitfadengestützt durchgeführt.</p>	1	18.03.2022

Abbildung 2: Übersicht Open4DE Expert*innen-Interviews

2.4 Workshops

Es wurden insgesamt sechs 6 Workshops mit Open-Access-Expert*innen unterschiedlicher Stakeholdergruppen durchgeführt (s. Abbildung 3: Übersicht Open4DE Workshops). Ziel der ersten vier Stakeholder-spezifischen Workshops war es, Herausforderungen und Chancen der Umsetzung von Open Access aus der Perspektive der jeweiligen Akteursgruppe zu erörtern. Der fünfte Workshop, Roundtable mit

⁵ Für das Interview mit dem FID GEO liegt kein Protokoll vor. Dieses Interview ist deshalb nicht in der Interview-Schlüsseltabelle erfasst.

Bund und Ländern zu Open Access, widmete sich Fragen der Governance. Der abschließende sechste Strategie-Workshop richtete sich an alle im Projekt adressierten Stakeholdergruppen. Hier wurde basierend auf den bisherigen Projektergebnissen an Empfehlungen für eine nationale Open-Access-Strategie, deren Kernelementen sowie an alternativen Szenarien für die Open-Access-Transformation gearbeitet. Alle Workshops wurden protokolliert (genutztes Dateiformat .docx). Für die Auswertung wurden die Protokolle einer projektinternen Qualitätssicherung unterzogen, d.h. Tippfehler bereinigt und mögliche Lücken ggf. aus dem Gedächtnis ergänzt. Die Workshopprotokolle sind nicht öffentlich zugänglich. Auf Basis der Protokolle wurden von den Veranstaltungen 1-4 (Stakeholder-Workshop mit dem scholar-led.network, Stakeholder-Workshop fachwissenschaftliche Perspektiven und Empfehlungen, Stakeholder-Workshop mit Bund und Ländern, Stakeholder-Workshop mit den Wissenschaftsorganisationen) Blogposts veröffentlicht: <https://blogs.fu-berlin.de/open-access-berlin/category/open4de/workshops/>

Nr.	Titel des Workshops	Anwesende	Veranstaltungsdatum	Veranstaltungsmodus	Anzahl Teilnehmende
1.	Stakeholder-Workshop mit dem scholar-led.network ⁶	Vertreter*innen der <u>Fokusgruppe scholar-led.network</u>	28.01.2022	Online	20
2.	Stakeholder-Workshop fachwissenschaftliche Perspektiven und Empfehlungen	Fachgesellschaftsvertreter*innen aus geistes-, sozial-, und naturwissenschaftlichen Organisationen	24.05.2022	Online	20
3.	Stakeholder-Workshop mit Bund und Ländern	Vertreter*innen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Baden-Württemberg • Berlin • Brandenburg • Bremen • Hamburg • Hessen • Niedersachsen • Nordrhein-Westfalen • Rheinland-Pfalz • Saarland • Sachsen • Schleswig-Holstein • Thüringen • BMBF 	26.06.2022	In Präsenz im BMBF in Berlin	20

⁶ Das scholar-led.network versammelt Vertreter*innen, die im Bereich des wissenschaftsgeleiteten Publizierens aktiv sind. Im Projektantrag war diese Akteursgruppe nicht als eigene Stakeholdergruppe vorgesehen. Neben der inhaltlichen Relevanz für das Forschungsvorhaben diente der erste Workshop auch der Erprobung der didaktischen Methoden für die darauffolgenden Workshops.

4.	Stakeholder-Workshop mit den Wissenschaftsorganisationen	Vertreter*innen von: <ul style="list-style-type: none"> • Fraunhofer-Gesellschaft • Helmholtz-Gemeinschaft • Leibniz-Gemeinschaft • Max-Planck-Gesellschaft (MPG) • Hochschulrektorenkonferenz (HRK) • Forum 13+ • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) • BMBF • Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) • Wissenschaftsrat 	07.09.2022	Online	19
5.	Roundtable mit Bund und Ländern zu Open Access	Vertreter*innen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Baden-Württemberg • Bayern • Berlin • Bremen • Hamburg • Mecklenburg-Vorpommern • Nordrhein-Westfalen • Sachsen • Sachsen-Anhalt • Schleswig-Holstein • Thüringen • BMBF • VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 	26.09.2022	Online	16

6.	Open4DE Strategieworkshop	Vertreter*innen aller beforschten nationalen Stakeholdergruppen	08.12.2022	Online	80
----	---------------------------	---	------------	--------	----

Abbildung 3: Übersicht Open4DE Workshops

3. Datenaufbereitung und Auswertung

3.1 Prozessschritte

Die im Projekt Open4DE generierten bzw. nachgenutzten Forschungsdaten – Open-Access-Policies und verwandte Textdokumente, Expert*inneninterviews mit Open-Access-Professionals, Workshops mit verschiedenen an der Open-Access-Transformation beteiligten Stakeholdergruppen – bilden Elemente im sog. Prozess des *Policy-Making*. Ausgangspunkt der Projektarbeiten bildet die Annahme, dass die „soziale und politische Wirklichkeit (...) sozial und diskursiv konstruiert [ist]“ (Münch 2016, 3). Darauf aufbauend bricht die interpretative Policy-Forschung mit der Vorstellung, das Policy-Entwicklung „rationale Verläufe [sind], in denen Wissen generiert, in Policy-Wissen transformiert und in problemadäquate Entscheidungen überführt werden kann“ (Münch 2016, 2). Prozesse des Policy-Making werden stattdessen „als fortlaufender diskursiver Kampf um die Definition von Problemen verstanden“ (Münch 2016, 48). Mit Hilfe von interpretativen Policy-Verfahren (Yanow 2000; Schwartz-Shea und Yanow 2012) wird im Projekt Open4DE die Entwicklung, Implementierung und (möglicherweise widersprüchliche, stockende und konfliktreiche) Umsetzung der Open-Access-Transformation in Deutschland interpretiert.

Die folgende Abbildung (Abbildung 4) visualisiert die Prozessschritte der Datenaufbereitung und Auswertung für die Untersuchungsbereiche der qualitativen Dokumentenanalyse, der Expert*inneninterviews und der Workshops. Die Ergebnisse der qualitativen Dokumentenanalyse erscheinen 2023 in Form eines Zeitschriftenartikels *Was folgt nach der Transformation? Das Konzept der Open-Access-Transformation in deutschen Open-Access-Policies* (Arbeitstitel, in Vorbereitung). Die Ergebnisse der Datenanalyse münden des Weiteren in einen Landscape Report, der eine öffentliche Kommentierungsphase beinhaltet und mit Empfehlungen für die weitere Ausgestaltung der Open-Access-Transformation in Deutschland schließt. Als weiteres Ergebnis der Gesamtauswertung präsentiert ein Roadmapping alternative Szenarien der Open-Access-Transformation.

Abbildung 4: Prozessschritte Open4DE Datenaufbereitung und Auswertung

3.2 Methodisches Vorgehen

Bisher wurden Policies primär Variablen-basiert ausgewertet, d.h. anhand eines bestimmten Kriterienkatalogs auf Häufigkeiten abgefragt und analysiert (vgl. bspw. Hübner und Riesenweber 2018). Diese Analyse stößt dort an eine Grenze, wo sie eine Linearität zwischen (zählbarer) Nennung, Implementierung und Wirkung unterstellt, die in der empirischen Realität nicht gegeben ist. Beispielsweise können im Sample meistgenannte Kriterien wie die Erwähnung der „Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ inhaltlich oberflächlich bleiben, denn allein die Nennung trifft keine Aussage über weitergehende Umsetzungsschritte an einer Einrichtung oder bspw. deren Akzeptanz. Das Projekt Open4DE wählt deshalb einen komplementären Ansatz: Die interpretative Auswertung der Daten dieses Forschungsprojekts orientiert sich am methodischen Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2018).

Die qualitative Inhaltsanalyse schlägt eine systematische und regelbasierte Datenauswertung vor, die die Bedeutung von Texten erfassen und sie „nicht auf den manifesten Textinhalt und dessen Quantifizierung beschränken“ will (Kuckartz 2018, 21). Kernkonzept der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Kategorienbildung und Codierung am Text. Kategorien, oft auch als Codes bezeichnet, sind über definierte Indikatoren feststellbare, wiederkehrende, für die Forschungsfrage relevante Inhalte, die durch eine interpretierende und oft abstrahierende Lektüre der Forschenden erschlossen werden. Eine Formulierung wie „Gibt es aus Sicht der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers für einen wissenschaftlichen Beitrag kein geeignetes hochrangiges Open-Access-Publikationsmedium, so kann zunächst auch in einem zugangsbeschränkten Format veröffentlicht werden“ ließe sich demnach beispielsweise einer Kategorie „Publikationskultur“ oder

„Einschränkungen“ zuordnen, auch wenn das Wort „Publikationskultur“ bzw. „Einschränkungen“ nicht in der Quelle erwähnt wird.

Kuckartz beschreibt den Analyseprozess der qualitativen Inhaltsanalyse als iterativ, dynamisch und anpassbar. Dies bedeutet u.a., dass mit der Auswertung des Materials bereits begonnen werden kann bevor alle Daten erhoben, Quellen erschlossen und Materialien akkumuliert sind. Ein vorgefertigtes Analyseraster existiert nicht, „sondern die inhaltlichen Kategorien zur Interpretation des qualitativen Datenmaterials [werden] schrittweise erarbeitet und mit zunehmender Erschließung des Datenmaterials auch immer wieder modifiziert und präzisiert“ (Döring und Bortz 2016, 26). Ziel ist es, interpretativ angereicherte Kategorien zueinander in Verbindung zu setzen. Zwischen Auswertungsprozessen und Erhebungen finden Rückkopplungsschleifen statt.

Für die Kodierarbeiten an den Textdokumenten des Samples und den Expert*inneninterviews kam die Software MAXQDA (Version 2020 und 2022) zum Einsatz. Aufgrund des proprietären Dateiformats der Software MAXQDA werden das im Rahmen der qualitativen Dokumentenanalyse entwickelte Kategoriensystem und Codebuch auf Zenodo in einem Standard-Dateiformat veröffentlicht: 10.5281/zenodo.7827903. Die Kategorienbildung erfolgte primär induktiv, also durch die Beschäftigung mit dem Material. Für die Auswertung der Expert*innen-Interviews wurde hingegen eine deduktive Herangehensweise gewählt, da sich die Kategorien primär aus den Leitfäden ableiten. Dabei gilt, dass die interpretative Analyse auf informierten Einschätzungen der Projektmitarbeitenden und nicht auf Berechnungen fußt. Der Prozess des qualitativen Kodierens ist subjektiv geprägt, was bedeutet, dass eine erneute Auswertung der Forschungsdaten durch andere Forschende andere Kodierungen und Schlussfolgerungen nach sich ziehen könnte. Bedeutsam für Interpretationsprozesse ist weniger die Reproduzierbarkeit eines bestimmten Ergebnisses als die Nachvollziehbarkeit der gezogenen Schlussfolgerungen. Für das Forschungsvorhaben gilt zudem übergreifend, dass das Forschungsteam als gesamtes und die Projektmitarbeitenden individuell nicht als neutrale Beobachter*innen, sondern mit Vorwissen und u.a. aus der Position als Angestellte wissenschaftlicher Bibliotheken agierten.

3.3 Arbeitsumgebung, Speicherung und Archivierung

Während der Projektlaufzeit erfolgt die Arbeit an und mit den Daten in der „GWVG ownCloud“, die Funktionen zum Synchronisieren und Verteilen von Dateien mit der Software „ownCloud Enterprise“ zur Verfügung stellt. Es handelt sich um ein zugriffsbeschränktes Cloudsystem, das eine Authentifizierung erforderlich macht. Nur die Projektmitarbeitenden haben somit Zugriff auf den Datenbestand. Die Arbeiten erfolgen in einem von der Projektkoordination angelegten <Projektordner_OPEN4DE>. Die Verzeichnisstruktur orientiert sich an den Arbeitspaketen des Projekts. Die Projektkoordination stellt einen wöchentlichen Backup auf einer externen Festplatte sicher. Nach Projektabschluss archivieren alle Projektpartner den <Projektordner_OPEN4DE> (ca. 10 GB) lokal im Rahmen der von ihrer Einrichtung zur Verfügung gestellten IT-Infrastruktur. Zusätzlich wird von den Projektmitarbeitenden ein internes Wiki zur Planung und Protokollierung des Projektfortschritts gepflegt. Es wird dazu das vom Center für Digitale Systeme (CeDiS) der Freien Universität Berlin angebotene Wiki-System genutzt. Nach Projektabschluss archivieren alle Projektpartner eine .pdf-Version des Wikis. Als Literaturverwaltungsprogramm wurde Zotero genutzt. Dieser Studienreport sowie alle weiteren unter Kapitel 4 genannten Daten, Dokumente und Projektergebnisse sind bzw. werden auf Zenodo in einer für das Projekt angelegten Community „Open4DE – Stand und Perspektiven einer Open-Access-Strategie für Deutschland“ zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt (<https://zenodo.org/communities/open4de/>). Die Dauer der Datenaufbewahrung orientiert sich an den Vorgaben der guten wissenschaftlichen Praxis (10 Jahre).

4. Weitere Kontextmaterialien zur Studie und den Daten

Überblick aller Daten, Dokumente und Projektergebnisse, die auf Zenodo in der Open4DE-Community veröffentlicht sind oder dort 2023 veröffentlicht werden:

Dokumente zum Forschungsprojekt

- Poster zum Projektvorhaben Open4DE, vorgestellt auf den Open-Access-Tagen 2021: Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, Jahn, Najko, Kindling, Maxi, Neufend, Maike, Oberländer, Anja, & Schmidt, Birgit. (2021). Open4DE. Stand und Perspektiven einer Open-Access-Strategie für Deutschland. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4925810>

Dokumente zur Durchführung der Datenerhebung

- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, Neufend, Maike. (2023). Open4DE Textsample: Datenbasis qualitative Dokumentenanalyse. Version 1.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7827635>
- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, Neufend, Maike. (2023). Open4DE Interviewfragen und Interviewpartner*innen. Version 1.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737063>

Auswertung der Daten

- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, Neufend, Maike. (2023). Open4DE Kategoriensystem und Codebuch. Version 1.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7827903>

Projektergebnisse

- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, Neufend, Maike. (2023). Open4DE Landscape Report. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737371> [wird 2023 veröffentlicht]
- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, Neufend, Maike. (2023). Open4DE Roadmapping: Szenarien der Open-Access-Transformation. Version 1.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7827946> [wird 2023 auf Zenodo veröffentlicht]
- 11 Open4DE Blogbeiträge zu im Projekt durchgeführten Workshops und Interviews mit europäischen Open-Access-Expert*innen:
 - Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Open4DE Spotlight on Sweden. How a Bottom-up Open Access Strategy Works without a National Policy (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7858505>
 - Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Open4DE Spotlight on the Open Access Landscape in Lithuania (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7858465>
 - Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Political Commitment toward Open Science. Open4DE Spotlight on the Open Access Landscape in France (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7858416>
 - Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Open4DE Spotlight on Finland. An advanced culture of openness shaped by the research community (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7858332>
 - Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Open4DE Spotlight on Austria. How European and National Levels Interact (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7858184>

- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Open4DE Spotlight on the Open Access Ecosystem in Switzerland (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7858271>
- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Open-Access-Transformation zwischen "Durchbruch" und "moving target". Bericht vom Open4DE-Stakeholder-Workshop mit den Wissenschaftsorganisationen (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7840576>
- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Open Access in Deutschland. Stakeholder Workshop mit Bund und Ländern (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7848499>
- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Die nicht-profitorientierte Perspektive auf Open Access. Bericht zum Stakeholder-Workshop mit dem scholar-led.network (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7848569>
- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, & Neufend, Maike. (2023). Fachcommunities könnten Vorreiter sein. Bericht vom Open4DE-Stakeholder-Workshop mit den Fachgesellschaften (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7848633>
- Bärwolff, Theresa, Benz, Martina, Dreyer, Malte, Neufend, Maike. (2023). Was folgt nach der Transformation? Das Konzept der Open-Access-Transformation in deutschen Open-Access-Policies. [Arbeitstitel, Veröffentlichung in einer bibliothekarischen Fachzeitschrift für 2023 geplant]

Literaturverzeichnis

- Döring, Nicola, und Jürgen Bortz. 2016. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>.
- Hübner, Andreas, und Christina Riesenweber. 2018. „Datentabelle Inhalte der Open-Access-Policies deutscher Hochschulen“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1291855>.
- Jobmann, Alexandra. 2019. „Open Access und Fachgesellschaften: 4. Open-Access-Transformationsworkshop“. *Nationaler Open-Access-Kontaktpunkt OA2020-DE* (blog). 2019. <https://oa2020-de.org/blog/2019/11/18/4oatransformationsworkshop/>.
- Kuckartz, Udo. 2018. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Aufl. Grundlagentexte Methoden. Weinheim: Beltz Juventa.
- Münch, Sybille. 2016. *Interpretative Policy-Analyse: eine Einführung*. Lehrbuch. Wiesbaden: Springer VS.
- Pampel, Heinz, und Dorothea Strecker. 2020. „Wissenschaftliche Fachgesellschaften und Open Access in Deutschland. Bericht“. PDF, 4 MB. <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.009>.
- Schwartz-Shea, Peregrine, und Dvora Yanow. 2012. *Interpretive Research Design: Concepts and Processes*. Routledge series on interpretive methods. New York, NY: Routledge.
- Wissenschaftsrat. 2022. „Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access“. <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>.
- Yanow, Dvora. 2000. *Conducting Interpretive Policy Analysis*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.